

UO'T 544.726

**АНТРОПОГЕН ТА'СИР НАТИЖАСИДА ХОСИЛ БО'ЛГАН ОҚОВА
СУВЛАРНИ ОГ'ИР МЕТАЛЛАРДАН ТОЗАЛАШ**

G'afforova Shahlo Voxit qizi

Texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD),

Termiz davlat muhandislik va agrotexnologiyalar universiteti v.b.dotsenti,

Email: shaxlogafforova@mail.ru

Chaqqanov Asadbek Hasan o'g'li

²Termiz davlat muhandislik va agrotexnologiyalar universiteti

1-bosqich magistranti

chaqqonovasadbek62@gmail.com

Аннотация: Ushbu maqolada tarkibida maxalliy xom ashyolardan tarkibida azot, kislorod va kremniy tutgan organomineral sorbenti sintez qilindi. Sintez qilingan sorbentni oqova hamda chiqindi suvlari tarkibidagi og'ir metallarni tozalashda qo'llnildi. Daslab, laboratoriyada namunalarining bir litriga 1,5 - 2,5 - 3 g sorbent 30-50 daqiqa solib suv og'ir metallarni sorbsiya hususiyatlari tekshirildi va optimal sharoitlari 50 daqiqa, hamda, 2,5 g sorbent sarflanishi aniqlandi.

Калит со'злар: Tozalash ,sorbent, azot, kislorod, kremniy, sintez, organomineral, metallar, sorbsiya, optimal sharoit, oqova va chiqindi suvlar.

**ОЧИСТКА СТОЧНЫХ ВОД ОТ ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ
ОРАЗОВАВШИЕСЯ В РЕЗУЛЬТАТЕ АНРОТПОГЕННОВОГО
ВОЗДЕЙСТВИЯ**

Аннотация. В данной статье из местного сырья синтезирован органоминеральный сорбент, содержащий азот, кислород и кремний. Синтезированный сорбент был использован при очистке сточных и сточных вод

от тяжелых металлов. Сначала в лаборатории на один литр проб добавляли 1,5 - 2,5 - 3 г сорбента на 30-50 минут и проверяли сорбционные свойства тяжелых металлов, и определили, что оптимальные условия 50 минут и 2,5 г сорбента.

Ключевые слова: Очистка, Сорбент, азот, кислород, кремний, синтез, органо-минералы, металлы, сорбция, оптимальные условия, сточные воды,

WASTEWATER TREATMENT FROM HEAVY METALS FORMED AS A RESULT OF ANROTHPOGENE INFLUENCE

Abstract In this article, an organomineral sorbent containing nitrogen, oxygen, and silicon was synthesized from local raw materials. The synthesized sorbent was used in the purification of sewage and sewage from heavy metals. First, in the laboratory, 1.5 - 2.5 - 3 g of sorbent was added per liter of samples for 30-50 minutes and the sorption properties of heavy metals were checked, and it was determined that the optimal conditions were 50 minutes and 2.5 g of the sorbent.

Keywords: Sorbent, Nitrogen, oxygen, silicon, synthesis, organo-mineral, metals, sorption, optimal conditions, sewage and sewage,

KIRISH

Mamlakatimiz miqyosida ikkilamchi xomashyo zaxirasi hisobiga ayniqsa tarkibida azot, kremniy, kislorod turuvchi sorbentlar yaratish, qayta ishlash masalasiga kompleks yondoshuv sorbsion materiallar yaratish atrof-muxitni muxofaza qilish soxasida muhim ahamiyatga egadir. Kimyo sanoati mahsulotlarini ishlab chiqarishga, xususan, rangli va nodir metallarni eritmalar tarkibidan tanlab ajratib olishda hamda oqava suvlarni og'ir metallardan tozalash uchun qo'llaniladigan sorbentlarni olish bo'yicha ma'lum ilmiy va amaliy natijalarga erishilgan.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODLAR

Metall kationlar atmosferaning asosiy ifloslantiruvchi moddalari hisoblanadi. Tabiiy suv resurslarida seriyning to'planishi jiddiy ekologik muammolarni keltirib chiqarishi mumkin. Yana bir jihat - metallurgiya shlaklari chiqindilarining to'planishi.

bilan boradi. Hosil bo'lgan karbonat qatlamida bir vaqtning o'zida Li va Na (qo'shimcha sifatida foydalanilganda K) mavjudligi 600 dan 700 °C gacha bo'lgan haroratda evtektik eritma hosil bo'lishiga olib keladi, bu ion zarralarining tarqalishini osonlashtiradi. Li-Na- UK molyar nisbati 0,5:0,5:1 bo'lgan 2,54 mol CO₂/kg sorbent sig'imi (12% H₂O, 14% CO₂ 700 °C) bo'lgan eng tayyorlangan sorbent bo'lib chiqdi. Absorbsiya/desorbsiya 15 daqiqada sof Li₄SiO₄ sorbentlari bilan taqqoslanadigan reaksiya kinetikasi bilan yakunlandi. Sinovdan o'tgan materiallar 700 °C da 10 sikldan so'ng o'z imkoniyatlarini va assimilyatsiya / desorbsiya tezligini saqlab qoldi. Umuman olganda, Na-li materiallari CO₂ ni ushlab turish qobiliyatini, vaqt o'tishi bilan barqarorligini va sorbsiya-desorbsiya kinetikasini boshqa yuqori haroratli sorbentlar bilan solishtirish mumkin, masalan, Li- UK (uchuvchi kul yordamida tayyorlangan Li₄SiO₄) va CaO va gidrotalsitlarga qaraganda yuqori barqarorlikni ko'rsatdi [2]

Texnologiya va xavfsizlik choralariidagi yutuqlarga qaramay, xom neft va neft mahsulotlarining dengiz va chuchuk suv muhitiga tasodifiy chiqishi jiddiy ekologik muammo bo'lib qolmoqda. Kelajakdagi to'kilishlarning suv ekotizimlari va inson salomatligiga ta'sirini kamaytirish uchun ko'plab tadqiqotlar suvdan neftni olib tashlashning yangi yondashuvlarini ishlab chiqishga qaratildi. Yangi arzon, ekologik toza usul suvdan neft olish uchun zaharli bo'lmagan va biologik parchalanadigan sellyuloza asosidagi sorbentlardan foydalanishga asoslangan. Bu erda biz hozirgi kunga qadar ishlab chiqilgan sellyuloza asosidagi materiallarning neft sorbenti sifatida samaradorligi va neft to'kilishiga qarshi kurash operatsiyalari uchun tijorat mahsulotiga aylanish imkoniyatlari nuqtai nazaridan qisqacha tahlil qilishni maqsad qilganmiz. Tekshiruv natijalari sellyuloza nanokristallari va sellyuloza nanofibrillaridan neft to'kilishini tozalash uchun juda kerakli xususiyatlarga ega sorbent materiallar sifatida potensial foydalanishni ta'kidlaydi. sellyuloza asosidagi noyob hidrofobik va oleofil xususiyatlarga ega (yog' selektivligi bo'yicha), shuningdek, fizik-mexanik xususiyatlarga ega (yuqori sirt maydoni va kichik g'ovak hajmi) neft to'kilishini tozalashda foydalanish uchun ideal alternativ material bo'lishi mumkin. Temir oksidi nanozarrachalarini kiritish orqali hidrofobik va magnit

xususiyatlarning kombinatsiyasi yuqori qayta foydalanish va funkcionallikni, ishlash qulayligini va sellyuloza asosidagi sorbentlarni oson ajratishni ta'minlaydi; Shunday qilib, u neft to'kilishi va ifloslanish bilan kurashish uchun yangi yondashuvni taklif qiladi. Bundan tashqari, neftni iste'mol qilgandan keyin ularni qayta ishlatish qobiliyati barqarorlikka qo'shimcha qadamdir. Biroq, kichik neft to'kilishini nazorat qilish va ularga javob berishni osonlashtirish uchun sanoat miqyosida sellyuloza asosidagi sorbentlarning amaliy foydalilik darajasini aniqlash va tushuntirish bo'yicha ish hali ham talab qilinadi. [3]. Zararli organik suyuqliklarning suv resurslariga oqishi tirik organizmlarga xavfli ta'sir ko'rsatdi. Bu erda biz s-PPG va organosilan o'zaro bog'lovchi yordamida gibril sorbentlarni ishlab chiqarishni ko'rsatdik. Yakuniy mahsulot yuqori, tez assimilyatsiya qilish qobiliyati, qayta ishlanishi va oqava suvdan yog'ni mukammal ajratish xususiyatlarini ko'rsatdi. Ular shuningdek, suvning tubi va yuzasidan turli xil moylarni, hatto to'liqlik muhit va suvning noldan past haroratlari kabi og'ir muhitlarda ham sig'imini o'zgartirmasdan tanlab oladi. Tajriba natijalari shuni ko'rsatdiki, olingan sorbentlar og'ir sharoitlarda ham neftni suv yuzasidan samarali ravishda olib tashlaydi va moy sorbsiyasidan oldin va keyin suv yuzasida sig'imini yo'qotmasdan va strukturaviy o'zgarishlarsiz suzib yuradi. Boshlovchi erituvchi, faollashtiruvchisiz reaksiya muhiti, yuqori va selektiv sorbsiya xususiyatlari va yuqori qayta foydalanish imkoniyati ushbu sorbentlarni suvni zararli organik suyuqliklardan singdirish orqali tozalash uchun istiqbolli nomzodlarga aylantirishi mumkin.[4] .

NATIJARLAR:

Daslab laboratoriyada namunalarining bir litriga 1,5 - 2,5 - 3 g sorbent 30-50 daqiqa solib suv og'ir metallarni sorbsiya hususiyatlari tekshirildi va optimal sharoitlari 50 daqiqa, hamda, 2,5 g sorbent sarflanishi aniqlandi. Sorbsion qobilyati yuqori bo'lgan tarkibida azot, kremniy, kislorod saqlagan sorbentning sorbsion xossalari o'rganildi va zarur bo'lgan chiqindi suvlarni og'ir metallardan tozalash uchun sinov ishlari uchun tayyorlandi. Oqova va chiqindi suvlari bosqichma-bosqich tozalab elektr energiyasi ishlab chiqarishdagi fizik kimyoviy hususiyatlari aniqlandi.

Chiqindi suvlarni tozalash jarayonida ularning fizik-kimyoviy xossalari sinovdan avval va sinovdan keyin aniqlandi (1-jadval). Ushbu tajriba sinov ishlari “To‘raqurg‘on issiqlik elektr stansiyasi” UK korxonasiining markaziy laboratoriyasida olib borildi.

Chiqindi suv tarkibidagi og‘ir metallarni tarkibida azot, kremniy, kislorod bo‘lgan sorbent yordamida tozalash natijalari

1-jadval

№	Ko‘rsatkichlar	Chiqindi suv liniyasidan olingan suv namunasi	
		Sinovdan oldin (mg/g)	Sinovdan keyin (mg/g) 50 minutdan keyin
1.	Fe ³⁺	0,34	0,02
2.	Mo ⁶⁺	1,9	0,5
3.	Cu ²⁺	1,6	0,02
4.	Cr	100	27

Chiqindi suvlarni mahalliy xomashyolar asosidagi tarkibida azot, kremniy, kislorod saqlagan sorbentdan foydalanib tozalash iqtisodiy nuqtai nazardan maqbul hisoblanadi.

XULOSA

Olingan natijalarga asoslanib olingan sorbent yordamida chiqindi suvlarni og‘ir metallardan: Fe³⁺ ionidan 94% ga, Mo⁶⁺ ionidan 74% ga, Cu²⁺ ionidan 98,75% ga, Cr ionidan 77% ga tozalashini ijobiy baxolash mumkin. Olib borilgan ilmiy tadqiqot ishidagi sorbentning sorbsion hususiyatini yuqorilgini inobatga olib oqova va chiqindi suvlarini qushimcha ionlardan tozalashi o‘rganildi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. A.G. Morozova, T.M. Lonzinger, V.A. Skotnikov, J.N. Sahu, G.G. Mikhailov, J.L. Schenk, A. Bhattacharyya, Y. Kapelyushin, // Utilization of metallurgical slag with presence of novel CaO-MgO-SiO₂-Al₂O₃ as a composite sorbent for wastewater treatment contaminated by cerium, // Journal of Cleaner Production, Volume 255, 2020, 120286, <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2020.120286>.
2. Aimaro Sanna, Ili Ramli, M. Mercedes Maroto-Valer, // Development of sodium/lithium/fly ash sorbents for high temperature post-combustion CO₂ capture, Applied Energy, Volume 56, 2015, Pages 197-206, ISSN 0306-2619, <https://doi.org/10.1016/j.apenergy.2015.07.008>.
3. Samia ben Hammouda, Zhi Chen, Chunjiang An, Kenneth Lee, // Recent advances in developing cellulosic sorbent materials for oil spill cleanup: A state-of-the-art review, // Journal of Cleaner Production, Volume 311, 2021, 127630, <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2021.127630>.